

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'QITUVCHILARNING KICHIK GURUHLARDA DARSNI TASHKIL ETISHLARINING AFZALLIGI

Abbosova Nargiza Xamedovna

O'zbekiston. Sh. Rashidov tumani, 11-son umumta'lim maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6881215>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida o'qituvchilarning kichik guruhlarda darsni tashkil etishlarining afzalligi haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: istiqbolli yoshlar, dars mashg'uloti, axborot yig'ish, rejalashtirish, topshiriqlarni taqsimlash, vaqtni belgilash, hamkorlik qilish, sanitariya-gigiyena, ilmiy pedagogik jarayon.

Bugungi kunda mamlakatimizda istiqbolli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodni ilmga keng jalb qilish va intellektual salohiyatini oshirish, matematika fani uchun bo'lg'usi kadrlar tayyorlash ishlarini muvofiqlashtirish, shuningdek, xalqaro maydonda mamlakatimizning nufuzini yanada yuksaltirish uchun iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini yanada takomillashtirish, umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini yanada oshirish eng muhim maqsadimiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu maqsadlardan kelib chiqqan xolda mamlakatimizda bir qancha qaror va farmonlar qabul qilinmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasining umumta'lim maktabi to'g'risida Nizomning 4-bandida umumta'lim maktabining asosiy maqsadi - o'quvchilarni har tomonlama rivojlangan, madaniyatli shaxs sifatida shakllantirish, shuningdek, jamiyatda o'zlarining mustaqil o'rnini topish, ongli ravishda ta'lim va kasblar bo'yicha dasturlarni tanlash, ularni o'zlashtirish uchun asos yaratish, jamiyat, oila va davlat oldida o'z mas'uliyatlarini his qila oladigan shaxslarni tarbiyalashdan iborat¹ ekanligi ta'kidlangan. Umumta'lim maktabi ta'lim-tarbiya ishlarini har bir shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini ko'zlagan holda amalga oshiradi, o'quvchilarning har tomonlama kamol topishi uchun qulay shart-sharoitlar, shu jumladan, ularning o'z ustida mustaqil ishlashlari hamda qo'shimcha bilim olishlari uchun imkoniyatlar yaratilishini ta'minlaydi².

Qadimda yakka tartibda o'qitish keng tarqalgan bo'lib, kichik jamiyatning taraqqiyot etish davrida ta'limning tashkiliy shakllari turlicha ko'rinishda bo'lgan va ular ma'lum ijodiy jihatlarga ega bo'lganligi bois hozirgi vaqtgacha saqlanib qolgan. O'rta asrga kelib ta'lim-tarbiya kichik guruhlar shaklida

¹ O'zbekiston Respublikasining umumta'lim maktabi to'g'risida Nizom (O'zR VM 21.11.1995 y. 440-son qaroriga 1-ilova) 4-bandi.

² O'zbekiston Respublikasining umumta'lim maktabi to'g'risida Nizom (O'zR VM 21.11.1995 y. 440-son qaroriga 1-ilova) 5-bandi.

o'tkazila boshlagan, chunki bu davrda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan davr edi. O'qitishning eng samarali shakli kichik guruhlarda ishlash bo'lganligi uchun biz batafsilroq to'xtalamiz. Bu o'qitish shaklida bir necha kishi (guruhning miqdori 5-7 kishi) guruhning yagona maqsadini ko'zda tutgan holda, masala va muammolarni mustaqil yechadi, guruh taqdimotini ishlab chiqadi, o'zaro munosabatda bo'ladi.

Uni quyidagicha olib borish mumkin.

- ❖ Mashg'ulotga kirishish va maqsadni qo'yish;
- ❖ dars mashg'ulotiga oid bo'lgan axborot yig'ish va rejalashtirish;
- ❖ guruhlariga ajratish hamda vazifalarni taqsimlash uchun stimuly (rag'bat qo'zg'atuvchi sabab);
- ❖ darsda o'quvchilarga topshiriqlarni taqsimlash va vaqtni belgilash;

Bundan tashqari ta'lim metodikasida tashkiliy, psixologik, boshqaruvchilik, maqbul muloqot o'rgatish, hamkorlik qilish, sanitariya-gigiyena, etik va estetik shu kabi talablar ham hisobga olinadi.

Kichik guruhlarini tuzish bo'yicha ko'rsatmalar	Kichik guruhlar ishini baholash bo'yicha ko'rsatmalar
Guruhlar har xil tamoyillar bo'yicha tuzilishi mumkin;	Natijalarni keng ko'lamda nazorat qilish va keyinchalik taxlil qilish
✚ Ixtiyoriy	✚ Guruhlarda ish natijalari yozma ravishda biriktirilgan bo'lishi mumkin
✚ Joylashuv tartibi asosida (bir-biri bilan o'tirganlar)	✚ Hamkorlikdagi ish yoki kichik guruhlardagi ishning borishida savollarni yozib olish va qisqa tez javob beishlari uchun tarqatish
✚ Hisoblash orqali (1,2,3,4 Bir xil sonlar bir xil guruhlarda)	
✚ Jurnalidagi ro'yxat bo'yicha	

Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, maktablarda o'quvchilar bilan kichik guruhlarda ishlashning afzalliklari etib quyidagilarni belgilash mumkin:

- ✓ Vaqt kam sarflanishi, hech kim kamsitilmaydi.
- ✓ Qiziqishi inobatga olinadi
- ✓ O'quvchilar turli xil mavzu bo'yicha taqsimlanadi
- ✓ Mavzu bo'yicha tushunchalar o'quvchilarga taqsimlanadi.
- ✓ Barcha o'quvchilar bitta mavzu ustida ishlaydilar.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, so'nggi yillarda mamlakatimizda mavjud ta'lim tizimi tubdan isloh qilinib, ta'lim tizimida fan asoslarini samarali o'qitishga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Shu bois pedagoglarimiz oldida ilmiy pedagogik va psixologik asoslarini yanada yangi

tarixiy-ijtimoiy sharoitdan kelib chiqqan holda yaratish masalasi o'z yechimini kutib turgan dolzarb muammolardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining umumta'lim maktabi to'g'risida Nizom (O'zR VM 21.11.1995 y. 440-son qaroriga 1-ilova)

2. Raximjonov D, Muhammadsidiqov M "Ilm-ma'rifatning fazilatlari" «Toshkent – 2018»

3. Usmonova M "Psixologiya" izohli lug'ati «Farg'ona-2009»yil.

4. Theoretical bases of upbringing of preschool children in the national spirit in the organizations of preschool education. SJ Sodirovich - 2021

5. Abdullaeva X.A. Mashg'ulotlarda faol ta'lim usullaridan foydalanish. – Farg'ona: FarDU, 2008yil.